

ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАЛОГЕНОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ХЛОРИРОВАНИИ ВОДЫ

М.К.Алиев

Навоийский государственный горный и технологический университет

Аннотация. В статье рассматривается состояние проблемы обеззараживания воды с помощью хлора в Республики Узбекистан. В опубликованных в последнее время данных по изучению качества природных и питьевых вод и эффективности очистки воды на водопроводных очистных сооружениях, большое внимание уделяется всегда подрастающему загрязнению источников водоснабжения промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами и недостаточной эффективности очистных сооружений водопровода в отношении органических загрязнителей.

Ключевые слова: очистки воды; хлорирование; хозяйственно-бытовые сточные воды; обеззараживания.

Введение. В опубликованных в последнее время данных по изучению качества природных и питьевых вод и эффективности очистки воды на водопроводных очистных сооружениях, большое внимание уделяется всегда подрастающему загрязнению источников водоснабжения промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами и недостаточной эффективности очистных сооружений водопровода в отношении органических загрязнителей [1].

На сегодняшнее время для хлорирования воды пользуются не только газообразный хлор, но и другие вещества с содержанием активного хлора. К примеру, хлорная известь, гипохлориты, хлорамины, двуокись хлора. В нашей стране на сегодняшний день хлор применяется в технологии очистки природных вод на крупных водопроводных очистных станциях Ташкента и в других регионах Республики Узбекистан.

Методология. Для изучения технологии подготовки питьевой воды можно использовать следующие методы:

-существующий традиционный метод очистки и обработки воды: отстаивание; фильтрование; обеззараживание с помощью хлора. Это метод не дают удовлетворительных результатов по основным технологическим показателям при поступлении на водопроводную сеть;

-предлагаемый метод: коагулирование; предварительные первичные озонирование; отстаивание; фильтрование; вторичные хлорирование. В условиях эксплуатации водопровода можно влиять на дозу обеззараживающего агента, подбирать оптимальную дозу активного хлора с учетом качества исходной воды, технологической схемы ее обработки, времени года.

Результаты. Создать обеззараживание воды на 100% на практике обычно

не удается [2]. Следовательно в настоящее время принято выражать эффективность обеззараживания как 99%; 99,9% и так далее, что соответствует снижению количества микробов в обрабатываемой воде. Образование галогенорганических соединений при хлорировании воды - сложный и длительный во времени процесс [3]. На него оказывают воздействие некоторые условия и, прежде всего качество исходной воды. Для основания закономерностей, обнаруженных в ходе выполнения исследований, установлено, что чем больше значение химической потребности в кислороде (ХПК) и величина цветности исходных природных вод, обусловленная присутствием гумусовых веществ, тем выше концентрация хлороформа в хлорированной воде. Абсолютно все органические вещества вступают во взаимодействие с хлором.

При обеззараживании питьевой воды с помощью хлора из поверхностных источников [2] особенно часто обнаруживаются: хлороформ(CHCl_3), четыреххлористый углерод(CCl_4), бромдихлорметан (CHCl_2Br) и дибромхлорметан (Br_2CHCl), концентрация которых в несколько, а то и десятки раз превышают предельно допустимую концентрацию (ПДК).

Научные анализы показали, что только 1% хлора идет на обеззараживание, а оставшиеся 99% расходуются на окисление и взаимодействие, важным образом, с органическими веществами.

Другая причина, благодаря которой хлорирование невозможно считать универсальным способом обеззараживания - это существование хлорарезистентной микрофлоры, относящихся к болезнетворным микроорганизмам. [4].

Несмотря на многочисленные недостатки хлора и его соединений, на крупных водопроводных очистных станциях Ташкента и в других регионах Республики отказаться полностью от них в практике водоподготовки в ближайшее время нет возможности, так как ни один метод (кроме серебрения) не обладает необходимым последствием, что важно для сохранения качества воды в распределительных сетях.

Основными недостатками способа хлорирования является присутствие в обработанной воде свободного хлора, портящее ее органолептические качества и являющееся первопричиной создания побочных галогенсодержащих соединений (ГСС). Большую часть ГСС составляют тригалометаны (ТГМ) – хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромформ. Их образование обусловлено взаимодействием соединений активного хлора с органическими средствами природного происхождения.

Весьма значительным и ценным качеством применения хлора представляется его последствие. Ежели количество хлора взято с некоторым

расчетным избытком, для того чтобы спустя прохождения очистных сооружений в воде находился 0,3–0,5 мг/л остаточного хлора, то не происходит вторичного роста микробов в воде.

Выводы. Изучая существующие технологии подготовки питьевой воды можно сделать следующие выводы:

-существующие традиционные методы очистки и обработки воды не дают удовлетворительных результатов по основным технологическим показателям при поступлении на водопроводную сеть;

-в условиях эксплуатации водопровода можно влиять на дозу обеззараживающего агента, подбирать оптимальную дозу активного хлора с учетом качества исходной воды, технологической схемы ее обработки, времени года.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гончарук В. В., Потапченко Н.Г. Современное состояние проблемы обеззараживания воды. Химия и технология воды. - 2018, т. 20, №2. - с. 190-213.
2. Драгинский В.Л., Алексеева Л.П. Образование токсичных продуктов при использовании различных окислителей для очистки воды. Водоснабжение и санитарная техника. - 2002. - №2. - с. 9 - 12.
3. Скворцов А.Ф., Сергеев Е.П., Елаховская Н.П. и др. К гигиенической оценке содержания хлороформа в питьевой воде/Гигиена и санитария.-1993.-№3.-с.10-13.
4. Долина Л.Ф. Новые методы и оборудование для обеззараживания сточных вод и природных вод. – Днепрпетровск: Континент, 2013.-с.4-5